

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 40 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	

XUFYONA IQTISODIYOT VA UNI QISQARTIRISHNING ILMIY TADQIQOTLARDAGI TALQININING ILMIY TAHLILI

Raxmanov Laziz Erkabaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada so'nggi yillarda mamlakatda soliq va moliya sohalarida tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, investitsiya muhitini yaxshilash hamda biznes doiralari uchun ishonchini yanada mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar yoritilgan. Shu bilan birga, iqtisodiyotda yashirin aylanma savdo, umumiy ovqatlanish, avtotransportda tashish, uy-joy qurilishi va ta'mirlash, turarjoy xizmatlarini ko'rsatish kabi sohalar o'rganilib, xorij tajribasi va mamlakatimizda uni qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy xulosa hamda takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: soliq tushumlari, tahlila-tahlil, xavflar, samaradorlik, raqamli platforma, usullar va vositalar, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tahlil, optimallashtirish, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi.

Abstract: This article describes large-scale reforms aimed at creating favorable conditions for doing business in the tax and financial sectors, improving the investment climate and further strengthening the confidence of business circles in our republic in recent years. At the same time, such areas as underground trade and public catering, road transport, housing construction and repair, the provision of personal services were studied, scientific and practical conclusions and proposals were formed on foreign experience and its application in our country.

Key words: tax revenues, analysis, risks, efficiency, digital platform, methods and tools, advanced information and communication technologies, analysis, optimization, tax incentives, tax rate.

Аннотация: В данной статье описаны ширококомасштабные реформы, направленные на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в налоговой и финансовой сферах, улучшение инвестиционного климата и дальнейшее укрепление доверия деловых кругов к нашей республике за последние годы. При этом были изучены такие направления, как подпольная торговля и общепит, перевозки автотранспортом, жилищное строительство и ремонт, оказание бытовых услуг, сформированы научно-практические выводы и предложения по зарубежному опыту и его применению в нашей стране.

Ключевые слова: налоговые поступления, анализ, риски, эффективность, цифровая платформа, методы и инструменты, передовые информационно-коммуникационные технологии, анализ, оптимизация, налоговые льготы, налоговая ставка.

KIRISH

Keyingi yillarda jahonda xufyona iqtisodiyotni qisqartirish va uning oldini olishda soliq tizimidan samarali foydalanish masalalarining soliq siyosati ustuvor yo'nalishi sifatidagi ahamiyati ortib bormoqda. Xufyona iqtisodiyotning salbiy ta'sirlari oqibatida soliq tushumlari hajmining sezilarli darajada kamayishi kuzatilmoqda. BMTning Savdo va Taraqqiyot konferensiyasi hisob-kitoblariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlar yiliga 100 milliard AQSh dollari miqdoridagi moliyaviy resurslarni "foydani o'tkazish" amaliyoti orqali noqonuniy tarzda boshqa hududlarga o'tkazib, milliy iqtisodiyot doirasida soliqdan qochish holatlarini keltirib chiqarmoqda. Natijada, byudjetdagi yillik yo'qotishlar o'rtacha 250-300 milliard AQSh dollarini tashkil etmoqda. Shu jihatdan ham jahonda xufyona iqtisodiyotning ulushini kamaytirishda moliyaviy instrumentlardan samarali foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Jahonda global integratsiya jarayonlarining kuchayishi sharoitida xufyona iqtisodiyotning ulushini kamaytirishga qaratilgan izlanishlar olib borilmoqda. Xufyona iqtisodiyotning yuzaga kelishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, uni jilovlash va oldini olishda soliq instrumentlarining samaradorligini baholash, bu boradagi yangi yondashuvlarni ishlab chiqish, raqamli texnologiyalardan foydalanish, noqonuniy moliyaviy oqimlarni kamaytirish, xufyona iqtisodiyotni jilovlash va uning oldini olishda soliq instrumentlaridan foydalanish uslubiyotini takomillashtirish kabilar mazkur muammo yechimiga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

J. Shumpeter (2007) ikki turga bo'linishni taklif qiladi: ishlab chiqarishda mumkin bo'lgan texnik nosozlik bilan bog'liq xavf va tijorat muvaffaqiyatining yetishmasligi bilan bog'liq xavf.

A. K. Pokrovskiy (2011) xavfning tarkibiy xususiyatlarini ko'rib chiqish uchun quyidagilarni taklif qiladi: xavf, xavfga moyillik, xavfga sezgirlik (zaiflik), boshqa xavf-xatarlar bilan o'zaro ta'sir qilish, xavf haqida mavjud ma'lumotlar, xavf miqdori, xavf bilan bog'liq xarajatlar va o'ziga xoslik xavflar.

Shvesiyalik iqtisodchi K. F. Becker (2004) xufiyona iqtisodiyotning o'ziga xosligini ta'kidlab, norasmiy iqtisodiyotning bozor iqtisodiyotining nazorat qilib bo'lmaydigan qismi ekanligini qayd etgan. Uning fikriga ko'ra, norasmiy iqtisodiyot boshqa shakllardagi rag'batlantirish asosida tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatishga asoslangan.

Aronov va Kashin (2004) o'z tadqiqotlarida soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning xorijiy davlatlar hamda Rossiya Federatsiyasida undirilish mexanizmini o'rgangan. Tadqiqotda soliq to'lashdan bosh tortgan soliq to'lovchilar bilan ishlash siyosati, ularning huquq va majburiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, kelgusida har bir soliq to'lovchining o'z xohishi bilan soliq to'lash majburiyatini bajarishi uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan va ushbu tavsiyalarni soliq va boshqa majburiy to'lovlarni undirish sohasida qo'llash bo'yicha bir qator amaliy choralar amalga oshirilgan.

Jalonkinaning (2012) fikrlariga qarama-qarshi tarzda, Toshmatov "Korxonalarni rivojlantirishda soliqlarning roli to'g'risida" kitobida soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini rag'batlantirishga yo'naltirish, ularning debitor va kreditor qarzlarini qisqartirish hamda faolligini oshirish orqali undirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar bergan.

Andreeva (2017) soliq to'lovchilarning soliq intizomiga rioya qilmaslik sabablarini tadqiq qilgan. Tadqiqotda soliqa oid bilimlarni oshirish usullari tahlil qilinib, soliq to'lovchilarni davlatning hamkori sifatida ko'rish tamoyillariga asoslangan xizmatlarni takomillashtirish usullari taklif qilingan.

Kuznesov (2016) fikriga ko'ra, soliq to'lovchi davlatning hamkoridir. Soliq organlari xodimlari bu tamoyilni tushunib yetmasdan, huquqiy munosabatlar ishtirokchilarining soliq savodxonligi va madaniyatini oshirish mushkul. Kalacheva tomonidan esa soliqa oid huquqbuzarlikka qarshi kurashish orqali aholining soliq madaniyatini oshirish yuzasidan tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotda soliq madaniyatini oshirishga to'siq bo'layotgan omillar va asosiy muammolar chuqur tahlil qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tahlil jarayonida ma'lumotlarni statistik guruhlash, qiyosiy va trendli tahlil usullaridan foydalanildi. Maqolada iqtisodchi olimlarning davlat moliya tizimining dolzarb masalalaridan biri sifatida soliq siyosatini ishlab chiqish va uni amalga oshirishning strategik hamda taktik yo'nalishlari bilan bog'liq ilmiy tadqiqot usullaridan keng foydalanilib, batafsil tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshqa iqtisodiy jarayonlarda bo'lgani kabi, yashirin iqtisodiyotni vujudga keltiruvchi shart-sharoitlarni, jumladan, uning o'sishiga yordam beruvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillarni va uning iqtisodiyotga salbiy ta'sirini tushunish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi paytlarda yashirin iqtisodiyot hajmini, xususan, davlat mexanizmlari yordamida qisqartirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Bu ehtiyoj, ayniqsa, turli iqtisodiy tizimlarga o'tayotgan mamlakatlarda dolzarbdir. Bunday sharoitda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda davlatning roli va soliq vositalaridan samarali foydalanishga qaratilgan tadqiqotlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bunday tadqiqotlar sirasiga, jumladan, xufiyona iqtisodiyotning institutsional asoslariga oid tadqiqotlar sifatida L.I. Abalkin, A.A. Vozzhenikov, S.Y. Glazev, A.E. Gorodesko, R.V. Ilyuxina, N.P. Kupreshchenko, V.A. Manilova, Ye.A. Oleynikov, A.A. Prokhojev, B.A. Rayzberg, V.K. Sentshagov, K.V. Somik, S.V. Stepashin, A.V. Shestakovlar tomonidan amalga oshirilgan ishlarni keltirish mumkin. Xufiyona iqtisodiyotning oldini olish va uni kamaytirishda qo'llaniladigan usullar bilan bog'liq tadqiqotlar sifatida esa Volkonskiy V.I., Glinkin S.P., de Soto E., Dolgopyatov T.G., Yechmakov S.M., Zavelskiy M.G., Kleiner G.B., Klyamkin I.M., Kordonskiy S.T., Kosals L.Ya., Kosolapov N.A., Levin M.I., Makarov V.L., Nayshul V.A., Ovchinskiy B.C., Polterovich V.M., Radaev V.V., Rivkin R.V., Saliskiy A.I., Sledzevskiy I.V., Somik K.V., Tatarkin A.I., Timofeev L.M., M.L. Siriklardir.

Keyingi vaqtlarda xufiyona iqtisodiyotning iqtisodiyotdagi ulushini kamaytirishda boshqa omillar qatori modellashtirish asosida tadqiq qilish darajasi ham kengayib bormoqda. Ushbu tadqiqotlarda bir tomondan xufiyona iqtisodiyotning vujudga kelishiga ta'sir etuvchi omillarning ta'sir doirasi tahlil qilingan bo'lsa, o'z navbatida uning milliy iqtisodiyotdagi ulushini kamaytirishga ta'sir qiluvchi omillarning ta'sirini modellashtirish, jumladan, uning ekonometrik tadqiqotlari ham amalga oshirilgan. Bunday tadqiqotlar qatoriga M. Bak,

G. Bekker, T. Besli, M. Binshtok, L. Vilde, R. Vishni, Y. Kas, M. Kina, A. Kryugsr, A. Lambert-Mogilyanski, D. Li, F. Lui, G. Maklaren, P. Moro, S. Roz-Akkerman, G. Tallok, V. Tanzi, G. Xindriks, P. Chander, A. Agapova, S. Ayvazyan, A. Varshavskiy, A. Vasin kabi olimlarning ishlari kiradi.

Keyingi yigirma yil ichida xufyona iqtisodiyot bilan bog'liq tadqiqotlar ancha ko'paydi. Ushbu tadqiqotlarda asosiy e'tibor davlatning xufyona iqtisodiyot ulushini kamaytirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Shu kabi ishlardan ayrimlarini ilmiy tahlil qilishga harakat qilamiz va tegishli ilmiy xulosalar olamiz.

Ye. Anishenko o'z ilmiy tadqiqotlarida asosiy e'tiborni "xufyona iqtisodiyotni baholashda Rossiya davlati misolida pul aylanishi va muomalasi doirasidagi jarayonning ta'siri o'rganishga qaratgan. Jumladan, ushbu tadqiqotchi naqd pul massasining Rossiya iqtisodiyotining yashirin sektorini shakllantirishga ta'sirini aniqlab bergan. Iqtisodiyotning kuzatuvchanlik darajasini oshirish orqali iqtisodiyotning soya sektori ko'lamini qisqartirish bo'yicha kompleks yondashuvni ishlab chiqqan. Xufyona iqtisodiyot doirasidagi mavjud jarayonlari va naqd bo'lmagan pul muomalasining faol rivojlanishini naqd pul muomalasi o'zining o'ziga xosligidan, iqtisodiy jarayonlarni samarali monitoring qilish uchun zarur shart-sharoit yaratmasligidan kelib chiqib, yashirin iqtisodiy faoliyatning asosi sifatidagi xufyona jarayonlar mohiyatini oydinlashtirgan. Milliy iqtisodiyotda naqd pulsiz hisob-kitoblar ulushini oshirish maqsadida mavjud pul muomalasi tizimini isloh qilishga tizimli yondashish lozimligini asoslab bergan. Shuningdek, iqtisodiyot va milliy iqtisodiyotni boshqarish (iqtisodiy xavfsizlik) nuqtai nazaridan naqd bo'lmagan pul muomalasining federal tizimini rivojlantirish asosida iqtisodiyotning yashirin sektoriga qarshi kurashish jarayonining mazmunini aniqlab bergan"¹.

Bir so'z bilan aytganda, ushbu tadqiqotchi ilmiy qarashlariga ko'ra, agar mamlakatda xufyona iqtisodiyotni imkon qadar jilovlash bo'yicha naqdsiz pul aylanishi dinamikasiga ta'sir qiluvchi salbiy oqibatlarni yumshatib borish, uni nazorat qilish va ularga oid muomala siyosatini takomillashtirib borish amalga oshirilsa, bu o'ta muhim deb hisoblash mumkin.

Xufyona iqtisodiyotni tartibga solish, uning hajmini qisqartirish va salbiy ta'sirini kamaytirish bilan bog'liq tadqiqotlar sirasiga N. Yakovlevaning ilmiy tadqiqotlari ham alohida o'rin tutadi. Shu jihatdan ushbu tadqiqotni kengroq tahlil qilish lozim deb hisoblaymiz. Uning fikriga ko'ra, "iqtisodiyotning yashirin sektoriga qarshi kurashish jarayonining keng qamrovli mazmuni davlat organlarining qonun va boshqa huquqiy hujjatlarda belgilangan chegara va tartibda ularni aniqlash, oldini olish va amalga oshirish bo'yicha tegishli vakolatlarga ega bo'lgan faoliyatidan iborat"². Bundan tashqari, uning fikricha, yashirin xo'jalik aylanasi oldini olish, unga chek qo'yish va uni fosh etish, unda ishtirok etgan shaxslarni aniqlash, ularga ta'sir ko'rsatish (jinoiy jazoga qadar) choralarini qo'llash, shuningdek, ushbu faoliyat bilan bog'liq holda unda ishtirok etuvchi organlar va shaxslar o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solish zarur. Bunda, deydi muallif, ushbu faoliyatning maqsadlari aniqlanib, uning tamoyillari — qonuniylik, mas'uliyat, xolislik va izchillikka asoslanishi lozim deb hisoblaydi.

Mazkur tadqiqotchi, shuningdek, o'z tadqiqotlarida "pul muomalasi tizimi asoslantirilgan, ushbu tizim faoliyatining mohiyati va maqsadlari aniqlangan, tovarlar, ishlar va xizmatlarni taqsimlash va sotish, ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish mexanizmlarini hisobga olish zarurligi ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari, normativ-huquqiy bazani, pul-kredit tuzilmasini baholash asosida iqtisodiy jarayonlarning kuzatuvchanlik darajasini oshirish va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish mexanizmlaridan foydalanish zarurati asoslab berilgan. Naqd pulsiz muomalani rag'batlantirishning iqtisodiy xavfsizlik darajasini oshirishga ta'siri xorij tajribasini umumlashtirish asosida aniqlangan. Milliy iqtisodiyotda to'lov tizimining samaradorligini ta'minlash va nazorat qilish markaziy bank hamda markaziy bankdan alohida nazorat qiluvchi organning ishini muvofiqlashtirish va ikki to'lov tizimini tartibga soluvchi organ o'rtasidagi kelishuv asosida amalga oshirilishi natijasida xufyona iqtisodiyotni jilovlashning umumiy yo'nalishlari belgilangan" deb ta'kidlagan³.

Ushbu tadqiqotchi ham yuqorida keltirilgan Ye. Anishenko singari, xufyona iqtisodiyotni jilovlashda pul muomalasini tartibga solish va uning orqali yuzaga keladigan xufyona iqtisodiyotga salbiy ta'sirni kamaytirish borasida ilmiy takliflar bildirgan. Biroq, bizningcha, pul muomalasini nazorat qilish xufyona iqtisodiyotga qarshi kurashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Biroq bu yagona hal qiluvchi omil emas. Boshqa muhim omillarga soliq siyosati, investitsiyalar darajasi, inflyatsiya, bandlik darajasi va iste'mol shakllari kiradi. Ularning har biri muammoni hal qilishda alohida rol o'ynaydi.

1 Анищенко Евгений Владимирович. Денежное обращение и его влияние на теневую экономику в Российской Федерации. Специальности: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность) автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва 2008. стр. 31.

2 Яковлева Наталья Александровна. Финансовые методы противодействия теневому сектору экономики. 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва 2005. с. 14

3 Уша манба.

S. Yechmakovning ilmiy tadqiqotlarida ham yuqoridagi olimlar singari, xufyona iqtisodiyotning oldini olishda moliyaviy instrumentlar sifatida pul instrumentini tahlil qilgan. Uning tahlillariga ko'ra, "xufyona iqtisodiyotni oldini olishda modellashtirish masalalarini ko'rib chiqqan va unga qo'yiladigan asosiy talablar shakllantirilgan, ularning xususiyatlari iqtisodiy jarayonlarning real vaqt rejimida ham, ssenariy usuliga asoslangan dinamikasida ham adekvat ifodalanishini ta'minlashi zarurligi ko'rsatib va asoslab berilgan.

Bundan tashqari, tashqi iqtisodiy faoliyat elementlarining asosiy xossalari va munosabatlarini, vazifalarning ko'p bosqichlilikini hisobga olgan holda, ularning faoliyat ko'rsatishi va rivojlanishi jarayonlari qonuniyatlarining namoyon bo'lishini tavsiflovchi modellar (jadvallar orqali talqin) ishlab chiqilgan. Shuningdek, xufyona iqtisodiyotga ta'sir etuvchi omillarni ssenariy usuli asosida tahlil qilib, xufyona faoliyatning ko'p mezonli va ko'p maqsadli modellarining yagona maqsadli funksiyasini yaratishning asosiy usuli ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqotda yashirin iqtisodiyotning salbiy oqibatlarini minimallashtirishga qaratilgan choralarni ishlab chiqish, shuningdek, modellashtirish natijalari orqali tashqi iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi xufyona iqtisodiyotni jilovlash uchun takliflar ishlab chiqilgan⁴.

Darhaqiqat, bugungi kunda xufyona iqtisodiyotni jilovlashda soliq instrumentlaridan samarali foydalanishda jarayonlarni modellashtirish katta ahamiyatga ega. Shu jihatdan olganda, S. Yechmakovning ilmiy tadqiqot natijalari o'z ilmiy ahamiyatiga egadir.

Yekaterina Izjeurova tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarda esa xufyona iqtisodiyotning institutsional asoslari tadqiq qilingan. Uning fikricha, "yashirin iqtisodiyotning iqtisodiy tabiati zamonaviy takror ishlab chiqarish jarayoniga xos bo'lgan global qarama-qarshiliklarga asoslanadi. Bu, birinchi navbatda, iqtisodiy faoliyatning ayrim sohalari va turlarining mavjud institutsional shakllari va usullari bilan samaradorlikning doimiy nomuvofiqligida namoyon bo'ladi"⁵. Bundan tashqari, mazkur ilmiy tadqiqot ishida yashirin iqtisodiyotning paydo bo'lishi va faoliyat ko'rsatishining asosiy mexanizmi ijaraga asoslanishi ilmiy asoslab berilgan. Ushbu tadqiqotda yashirin ijaraga oid resurslarni bozordan tashqari o'zlashtirish va faoliyat ko'rsatish, shuningdek, turli xil iqtisodiyot tarmoqlarida xufyona iqtisodiyotning yuzaga kelishi ilmiy asosda bayon etilgan.

Shuningdek, ushbu tadqiqot ishida "Oshkora va xufyona iqtisodiy munosabatlar va manfaatlar o'ziga xos tuzilmasi, munosabatlar sub'ektlari va faoliyat ko'rsatish shakllari bilan ajralib turishi ko'rsatib berilgan. Xufyona iqtisodiyotning institutsional mexanizmi umumiy iqtisodiy tizim doirasida institutsional munosabatlarning (rasmiy va norasmiy) yagona faoliyat yuritishini ta'minlashligi ilmiy asoslab berilgan. Bundan tashqari, muallif shunday xulosaga keladiki, korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan davlat sub'ektlari ham yagona tizim sifatida yashirin iqtisodiyotning yuqori darajada rivojlanishiga ega, chunki korrupsiya sub'ektning ijaraga oid xatti-harakatining bir shakli ekanligi aniqlangan. Shuningdek, institutsional (maqomi) pora ko'rinishidagi ijaraning tarqalish ehtimoli mavjudligi ilmiy asosda ko'rsatib berilgan"⁶.

Mazkur tadqiqotning muhim ilmiy ahamiyati shundaki, xufyona iqtisodiyotning ilmiy asoslari juda ko'p ekanligi ko'rsatib berilgan va uning asosiy omillaridan biri mol-mulkni ijaraga berish jarayonlari hisoblanadi. Ushbu jarayonlarning salbiy ta'sirini kamaytirishda moliyaviy instrumentlar sifatida soliq instrumentlaridan samarali foydalanish borasidagi mulohazalari, fikrimizcha, ancha ijobiy deb hisoblash mumkin.

Xufyona iqtisodiyot bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan rus olimi Ovcharov Andrey Sergeevichning fikricha, "iqtisodiyotning yashirin sektori axloq uchburchagini tashkil etuvchi omillarning asosiy triadasi yordamida mavjud: "jinoiyat qilish imkoniyati - mas'uliyatsizlik hissi - majburlovchi motiv"⁷. Darhaqiqat, ushbu ta'rifning mazmunida xufyona iqtisodiyotni keltirib chiqaruvchi uch omildan tashqari boshqa omillarning ham mavjudligi haqida yuqorida qayd etilgan edi. Aslida, jinoiyat qilish imkoniyatini ta'minlovchi holat xufyona iqtisodiyotning kurtaklari mavjudligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, ushbu olimning fikriga ko'ra, yashirin iqtisodiyotning mohiyati ijtimoiy takror ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini qamrab oluvchi va faoliyat yuritayotganlarga nisbatan opportunistik xulq-atvorni amalga oshiradigan iqtisodiy munosabatlar tizimi sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur olimning tadqiqotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, quyidagilarni keltirish mumkin. Tadqiqotda iqtisodiyotning yashirin sektorida mikro va makro darajada kuzatilayotgan "korrupsiya tuzog'i" kabi tizimli hodisa ekanligi aniqlangan. Iqtisodiyotning xufyona sektorini aniqlash va tavsiflashning asosiy yondashuvlari umumlashtirilgan. Mavjud munosabatlar turlarini asosiy mezon sifatida ajratib ko'rsatish orqali yashirin

4 Ечмаков Сергей Михайлович. Генезис теневых экономических отношений: анализ и моделирование. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Тамбов. 2005 с. 64.

5 Изжеурова Екатерина Александровна. Институциональные проблемы развития теневой экономики. Специальность 08 00 01 - Экономическая теория. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Самара 2007, с. 9.

6 Изжеурова Екатерина Александровна. Институциональные проблемы развития теневой экономики. Специальность 08 00 01 - Экономическая теория. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Самара 2007, с. 19.

7 Овчаров Андрей Сергеевич. Коррупция в системе тени х экономических отношений Специальность 08.00.01 - экономическая теория. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Волгоград 2003, с. 4.

iqtisodiyotning kengaytirilgan matritsali tuzilmasi taklif qilingan. Aholining opportunistik xulq-atvorining sababi korrupsiya ekanligi isbotlangan. Iqtisodiyotning yashirin sektori (korrupsiya)dagi noqonuniy munosabatlarning alohida elementlariga nisbatan yangi “ijobiy” yondashuv taklif etilgan va uning ilmiy asoslari keltirilgan⁸.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xufyona iqtisodiyotning iqtisodiy tizimdagi o'рни va uning rivojlanishining salbiy oqibatlarini zamonaviy iqtisodiyot uchun dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Tadqiqot davomida yashirin iqtisodiyotning paydo bo'lishiga ta'sir etuvchi omillar, uning iqtisodiy faoliyatga salbiy ta'siri va uni jilovlash bo'yicha ilg'or yondashuvlar tahlil qilindi.

Mazkur tadqiqot natijalariga ko'ra, xufyona iqtisodiyotning asosiy omillari orasida korrupsiya, iqtisodiy resurslarni noqonuniy yo'llar bilan o'zlashtirish va jinoyat qilish imkoniyati kabi elementlar muhim rol o'ynashi aniqlangan. Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda moliyaviy va soliq instrumentlaridan samarali foydalanish zarurati ilmiy asoslab berildi. Ayniqsa, soliq siyosatini optimallashtirish, iqtisodiy faoliyatni oshkorlik asosida tashkil etish va institutsional mexanizmlarni takomillashtirish xufyona iqtisodiyotga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etildi.

Shuningdek, iqtisodiyotning yashirin sektoriga qarshi kurashda raqamli texnologiyalarni joriy etish va monitoring tizimlarini kuchaytirish orqali kuzatuvchanlik darajasini oshirish bo'yicha samarali yondashuvlar ishlab chiqilgan. Ushbu yondashuvlar xufyona iqtisodiyotning iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini kamaytirishda muhim omil sifatida baholandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda davlat va jamiyatning o'zaro hamkorligi, soliq madaniyatini oshirish va korrupsiya darajasini pasaytirish ustuvor vazifa hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda ilgari surilgan ilmiy yondashuvlar va takliflar mamlakat iqtisodiy tizimining barqarorligini ta'minlashga hissa qo'shishi mumkin.

Agar xufyona iqtisodiyotga qarshi kurashda ilg'or ilmiy asoslangan choralar keng joriy etilsa, iqtisodiy rivojlanishning yangi darajasiga erishish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шум-петер. М.: Изд-во Эксмо, 2007. 864 с.
2. Покровский А.К. Риск-менеджмент на предприятиях промышленности и транспорта: учеб. пособие / А. К. Покровский. М.: Изд-во Кнорус, 2011. 160 с.
3. Kristina F.B. "The Informal Economy" march 2004, Шведский Международный агентство сотрудничества развития SE-105 25 Стокгольма Швеция.
4. Аронов А ва Кашин В (2007) Налоги и налогообложение М.: Магистр.
5. Жалонкина И, (2012) "Модернизация механизмов взыскания налоговой задолженности в Российской федерации". Автореферат диссертации на и соискание ученой степени кандидата экономических наук с.14.
6. Андреева В.А. Повышение налоговой грамотности и культуры участников налоговых правоотношений. Экономика Интерактивная наука |4 (14) 2017. стр.136-140.
7. Кузнецов А.Л. Налоговая политика и налоговые органы: реальное состояние, проблемы, перспективы (региональный аспект) 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vasilievaa.narod.ru/zhurnal/>
8. Ўзбекистон Республикаси давлат солиқ кўмитаси маълумотлари. www.soliq.uz.
9. L.E.Rahmanovning "Xufyona iqtisodiyotni ulushini kamaytirishda soliq instrumentlardan samarali foydalanish masalalari" Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati Toshkent – 2024 yil 10-12-bet.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

